

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT XABARSHÍSÍ

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1

NÓKIS – 2024

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
BAS MAQALA		
B.Erimbetov	Oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini boshqarish	2
DENE TÁRBÍYASÍ HÁM SPORT. PEDAGOGIKA HÁM PSÍXOLOGÍYA		
B.M.Корбут, P.Г.Исраилова	Методика и особенности модифицированной тренировки на этапе начальной подготовки в гребном слаломе	11
G.Axmedova	Suzish bilan shug'ullanuvchi maktabgacha yoshdagi	16
T.Arzibekov, F.Shonazarova	Yengil atletika mashg'ulotlarini o'rgatish boshqichlari va uslublarini pedagogik ahamiyati.	20
E.A.Tursunqulov, A.A.Qurbonov	Jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish	24
S.Ravshanov	O'zbekiston hududida IX-XII asrlarda psixologiya fanining rivojlanishi	31
M.Yo'ldosheva	Sportchi yoshlarni tayyorlash tizimining o'ziga xos xususiyatlari	38
S.Choriyev	Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida maktab o'quvchilarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish	46
Б.Тлеуов	Дене тәрбиясы хэм спорт тараўында кәнигелер таярлаўдың базы машқалалары	52
M.Urazimbetova	10-14 yoshli suzuvchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish xususiyatlari	57
I.A.Daminov	Jismoniy madaniyatda matematika fanining o'rni: jismoniy rivojlanishni optimallashtirish uchun bilimlarning integratsiyasi	61
N.Aripova, V.Aripova	Oliy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy tarbiya darsida raqamli texnologiyalardan foydalanish	65
Д.Ёкубова	Мактабгача ёшдаги болалар жисмоний қобилиятларини ўрганишнинг педагогик аҳамияти	69
R. Yernazarova	Zamonaviy texnologiyalar vositasida talabalarning dunyoqarashini rivojlantirish usullari	74
D.Adaboyev	Basketbol texnikasiga o'rgatishning ilmiy-uslubiy asoslari	81

ДЕНЕ ТӘРБИЯСЫ ХӘМ СПОРТ ТАРАҰЫНДА ҚӘНИГЕЛЕР ТАЯРЛАҰДЫҢ БАЗЫ МАШҚАЛАЛАРЫ

Б.Тлеуов

*Ўзбекстан мамлекетлик дене тәрбиясы хәм спорт университети
Нөкис филиалы*

Аннотация. Бул мақалада жоқары оқыў орынларында дене тәрбиясы хәм спорт бойынша кадрларды таярлаў, профессионал кәсиплик тәрәплериниң натийжелиги, кәсиплик таярлығы системасының жағдайы анализлеринен алынған нәтийжелер сөз етилген.

Аннотация. В данной статье описаны результаты анализа подготовки

кадров по физической культуре и спорту в высших учебных заведениях, эффективность профессиональных навыков, состояние системы профессиональной подготовки.

Annotation. This article describes the results of the analysis of personnel training in physical culture and sports in higher educational institutions, the effectiveness of professional skills, the state of the professional training system.

Таяныш сөзлер: спорт, студентлер, дене мәденият, дене тәрбиясы оқытыўшылары, пән, кәсиплик таярлық.

Ключевые слова: спорт, студенты, физическая культура, учителя физической культуры, наука, профессиональная подготовка.

Key words: sports, students, physical education, physical education teachers, science, vocational training.

Мәмлекетимиз хәм шет елде хәр түрли пәнлерди оқытыўға мөлшерленген педагогикалық бағдарламалық кураллар, атап айтқанда, электрон сабақлықлар, электрон қолланбалар, автоматластырылған оқытыў программалары, тренажёрлер, электрон информация тәлим ресурслары жаратылған хәм олар билимлендириў системасында кең қолланылып атыр.

Жоқары оқыў орынларында қәнигелерди таярлаў процесин жетилистириўге хәм олардың кәсиплик таярлығына қойылған мәмлекетлик билимлендириў стандартлары талапларын әмелге асырыўға байланысly илимий-изертлеў жумысларын алып барыў, болажақ дене тәрбиясы оқытыўшыларының кәсиплик искерлигине тийисли оқыў-тәрбия процесин нәтийжели шөлкемлестириўдиң форма, метод хәм кураллары, жаңа инновациялық технологияларын оқыў процесинде қоллаў, қәнигелик пәнлеринен болажақ қәнигелерди кәсиплик билим көнликпелерин асырыў ушын оқыў-методикалық тәмийнатларды жаратыў сыяқлы ислердиң жеткиликли дәрежеде алып барылмай атырғанлығы мақаланың актуаллығын белгилейди.

Болажақ дене тәрбиясы оқытыўшыларын таярлайтуғын жоқары билимлендириў мәкемелери алдында оқытыўшының зәрүрли кәсиплик пазыйлетлерин мақсетли раўажландырыў, студентлерди кейинги искерлигинде пайдаланыўда педагогикалық, илимий-изертлеў, руўхый-ағартыўшылық,

шөлкемлестіріушілік хәм басқарыу көнлікпелерин өзлестіріудің актив усылларына тартыу ұазыйпасы турыпты. Болажақ дене тәрбиясы оқытыушылары түрлі социал-педагогикалық хәм жәмийетлик-мәдений шараятларда кәсіплик искерликке таяр болыуы керек. Дене тәрбиясы хәм спорт тарауында педагог кадрлар системасын жаратыу, тарау ушын жетик кадрлар таярлау, оқыу-илимий тәжірийбе, билимлерин заман талаптары тийкарында асырып барыу зәрүрлі мәселелерден бири болып табылады [1.2].

Дене тәрбиясы хәм спорт тарауында педагог кадрлар системасын басқарыу менен байланыслы болған факторлар, әйне дене тәрбиясы хәм спорт тарауында педагог кадрлар системасын басқарыуды түрлі усыл, механизмлер арқалы мәмлекет тәрәпинен ислеп шығылған хәм белгиленген норматив-хуқықый хұжетлер талапларына тийкарланып дене тәрбиясы хәм спорт мәкемелери басшылары тәрәпинен тәртипке салыу хәм нәтийжели басқарыу объектив зәрүриятқа айландырады. Бүгинги күнде билимлендириу тарауында педагог кадрлар таярлау искерлигинде басқарыу искерлигин қәлиплестирмей турып унамлы нәтийжеге ерисип болмайды [5].

Бүгинги күнде тарауда маман қәнигелерди таярлауда тек ғана спортшылардың техник-тактик таярлығы ямаса медициналық-биологиялық пәнлер бойынша билимлери жеткиликли болмай қалды. Олардың социаллық мәселелер бойынша билимлерин рауажландырып барыу да зәрүр болып табылады. Әсиресе, маман тренерлерди таярлауда олардың руұхый қәдириятлар хәққында билим хәм көнлікпелерди ийелеуи жаслардың дене тәрбиясы хәм спортқа болған қызығыушылығының және де артыуына хызмет етеди. Себеби, бүгинги күнде жәмийетимизде халықтың дене тәрбиясы хәм спортқа болған мүнәсибетин үйрениу хәм оларды бул тарауға тартыу тек ғана дене тәрбиясы хәм спорттың оқыу- шынығыу процесин жетилистириу арқалы әмелге аспайды, бәлки тарауды рауажландырыуда барлық факторлардың орны, тәсирин үйрениу зәрүрлі есапланади. Атап айтқанда, руұхый қәдириятларды үйрениу халықтың дене тәрбиясы хәм спортқа болған мүнәсибети, қызығыушылығын қәлиплестіриу хәм социаллық факторлардың орнын белгилеуде зәрүрлі әхмийетке ие болады [6].

Усы тарауда спорт қәнигеликлери (түрлер) бойынша кадрлар таярлауда арнаулы бир спорт түриниң мазмуны, техник-тактик әмеллери, жарысларды шөлкемлестіриу ушын оның қағыйдалары терең үйретиледи. Бул, тәбийий, дәуир талабы, халық аралық спорт хәрекетиниң мақсет хәм ұазыйпаларына сәйкес келеди. Бул процесслерди студент хәм оқыушы жасларға үйретиуде халық аралық улгилерди қәлиплестіриу мәселелери жүз береди. Оларды үйрениу, тәлим процесине сиңдириу, ең әхмийетлиси болса, студентлерде қәлиплестіриу хәмде жетилистириу зәрүрлі әхмийетке ийе. Бәршемизге белгили, тәлим-тәрбия мәкемелери, әсиресе оқыу орынларындағы дене тәрбиясы оқытыушылары мәмлекетлик бағдарлама ишиндеги спорт түрлери бойынша

сабақ хәм дөгереқ шынығыўларын өткерийўге жуўапкерли. Яғный, палўан ямаса футболшы, гимнастикашы ямаса боксшы қәнигеликлигине ийе болған оқытыўшылар (басқа спорт түрлери бойынша да) бағдарламадағы жеңил атлетика түри бойынша сабақ өткерийў, дөгереқ шынығыўлары хәм жарысларды шөлкемлестирийўге мәжбүр. Қайсы спорт түри бойынша маман қәниге болмасын жеңил атлетика бойынша талап дәрежесинде компетенция ийелеўине туўры келеди ^[7].

Заманагөй шараятларда жоқары оқыў орынларында оқытыўшыларды таярлаў бойынша топланған тәжирийбени қайта аңлаў хәм теориялық улыўмаластырыў айрықша әҳмийетке ийе болмақта. Соннан келип шыққан ҳалда, жас оқытыўшылар искерлиги анализ етилгенде, олардың тәлим-тәрбия хәм шөлкемлестирийў-басқарыў ўазыйпаларды шешиўге таярлығы күшсиз екенлигин көрсетди. Бул, бириншиден, көпшилиқ питкерийўшилердиң улыўма билимлери бирден-бир системаны қурамаўы менен; екиншиден, теориялық билимлер, тәжирийбе хәм көнликпелер уйқас бир пүтинликти пайда етпейи менен; үшіншиден, оқытыўшылар тәрепенен алдыңғы педагогикалық тәжирийбениң жетекши идеялары хәм дәстүрлери, теорияны әмелиятта қоллаў жолларын жеткиликли түрде аңламаўы менен белгиленеди. Спорт тараўында жақсы қәниге қәлиплесиўи ушын оған тек ғана теориялық билимлер, бәлки оның кәсиплик искерлигиниң структуралық бөлимлери болған әмелий тәжрийбелер хәм көнликпелер де зәрүр. Жоқары маман спортшылар таярлаў системасына жаңа басқарыў принципери хәм улгилердиң енгизилиўинде инновациялық педагогикалық технологиялардан пайдаланыў усы технологияларды әмелге нәтийжели қолланыў спортшыларды жарысларға таярлаў бойынша өткерилетуғын оқыў-тренировка шынығыўлары нәтийжелилигиниң артыўына алып келеди ^[3, 4].

Бүгинги күнде әмелиятта жас қәнигелердиң жумысында педагогикалық тәсир көрсетиўдиң қурал хәм усыллары менен жеткиликли дәрежеде қураллана алмағанлық жағдайы көп бақланады; олар оқыўшылар менен ислесиўди шөлкемлестирийўде көп жағдайларда қыйыншылықларға ушырайды, педагогикалық тәсирдиң мақсетин анық қойыўда қыйналады. Питкерийўшилер өз қәнигеликлерин жетерлише өзлестирийўи, теориялық жағдайлар бойынша билимлерди ийелеўи мүмкин, бирақ олар қағыйдаға көре, әмелий педагогика деп аталыўы мүмкин болған, яғный искерлигиниң анық “технологиясы” сыпатында педагогиканы билмейди. Дене тәрбиясы шахстың зәрүрли өзгешеликлери хәм сапаларын раўажландырыўдың қудиретли факторы болып табылады. Болажақ дене тәрбиясы оқытыўшылары түрли социал-педагогикалық хәм жәмийетлик-мәдений шараятларда кәсиплик искерликке таяр болыўы керек.

Үзликсиз кәсиплик (педагогикалық) билимлендирийў системасында ҳәр тәрәплеме раўажланған, руўхый тәрәптен бай, социаллық жақтан актив, интеллектуаллық-дөретиўшилиқ, кәсиплик-креатив, коммуникатив искер

шахстың қәлиплестирилиуи нәзерде тутылған. Бүгинги күнде дене тәрбиясы билимлендириу мәкемелери студентлерин кәсиплик таярлауды жетилистириу әмелиятына дене тәрбиясы хәм спорт тарауындағы кәнигелеримизди жоқары дәрежеге алып шығыу имканиятын бериуи мүмкин болған жаңаша жантасыуларды излеу хәм енгизиу машқаласы илгери сүрилмекте.

Моделлестириу усылы машқаланы шешиудиң мақул усылларын таңлауды тәмийинлейди, раўажланыу динамикасын гүзетеди, өзгериуде өз ишине алады.

Бизиң пикиримизше, усыныс етилип атырған механизм маман дене тәрбиясы оқытыушыларын таярлауды тәмийинлейди. Оқытылатуғын объекттиң өзгериуине қарай педагогикалық тәсир усыллары тек ғана оқыу процесиниң барысын, оның раўажланыуын емес, бәлким болып атырған шараятларды да анализ етиуге мүмкиншилик бередиди.

Машқаланың хәзирги күндеги ислеп шығылғанлық дәрежесинен келип шығып, дене тәрбиясы хәм спорт бойынша кадрларды таярлауда жоқары оқыу орынларының профессионал кәсиплик тәреплерине қарайдене тәрбиясы оқытыушыларының оқыу-методикалық, изертлеу хәм инновациялық педагогик хызметлерин итибарға алып таярлау керек. Жуўмақлаушы буўын сыпатында - машқалаларди шешиу хәм мақсетке ерисиу дәрежесин баҳалау, яғный дене тәрбиясы оқытыушыларын жоқары оқыу орынларында оқытыудың жуўмақлаушы басқышында педагогикалық қадағалау (аттестация) арқалы орынланатуғын нәтийжени характеристикалау. Бул нәтийжелерди анализ қылу тийкарында усынылып атырған методикалық тийкарлар хәм педагогикалық шәртлерди педагогикалық тәрептен дүзетиу әмелге асырылады.

Жуўмақлап айтқанда, дене тәрбиясы оқытыушыларының кәсиплик таярлығы системасының жағдайын, система нәтийжелериниң характеристикасы хәм баҳалауын хәм оны раўажландыру перспективалары хәм жолларын анықлау ушын төмендегилерге итибар қарату керек: дене тәрбиясы хәм спорттың раўажланыу бағдарлары; педагогикалық тәлимниң тийкарғы жаңалықлары; елимизде хәм шет елде дене тәрбиясы оқытыушыларын таярлау системасын раўажландыру тенденциялары; жоқары педагогикалық мағлыұматлы кәнигелерди таярлаудың тәлим системасын раўажландырудың перспективалы моделлерин жетилистириу зәрүр деп ойлаймыз. Соның менен бирге, дене тәрбиясы мағлыұматына ийе болған кәнигелерди таярлау системасын жетилистириуде, студентлердиң кәсиплик билим, тәжирийбе хәм көнликпелерди өзлестириуинде активлигин талап ететуғын хәм хошаметлендиретуғын оқыу процесини мазмуны хәм оны шөлкемлестириу бойынша жаңа жантасыуларды ислеп шығыу зәрүр әхмийетке ийе.

Фойдаланилған адабиётлар рўйхати

1. Ахмедов Ф.Қ., Олимов А.И. Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini o‘qitishda mobil ilovalarni qo‘llash metodikasi //“Тафаккур зиёси” илмий-услубий журнал. Жиззах 2021. №4. -Б. 54- 57.
2. Olimov A.I. The acquisition progress of students of physical education and

methodology subjects.// SCIENCE AND CIVILIZATION-2020. Materials of the XVI International scientific and practical conference. 30 January 2020.Sheffield, England. - P.10-13.

3. Олимов А.И. Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларини касбий компетентлигини шакллантиришда махсус мобил иловалардан фойдаланиш зарурияти // Фан спортга илмий назарий журнал. Чирчиқ, 2019. 3-сон. -Б. 31-35 бет.

4. Якубов Ф.М.Бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида спорт тафаккури ва унинг услубларини яратиш орқали тафаккур тарзини такомиллаштириш йўллари. // Фан-спортга илмий-назарий журнал . - 2019.№4, -Б. 23-28.

5. Худайбердиева Н.А. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида педагог кадрлар тизимини яратиш // Фан-спортга илмий –назарий журнал . - 2019. - № 2.-Б. 18-21.

6. Шопулатов А.Н. Бўлажак мураббийларда жисмоний тарбия ва спорт асосида маънавий кадриятларни ривожлантириш йўллари // Фан-спортга илмий –назарий журнал . - 2019. - № 1. -Б. 67-71.

7. Шакиржанова К.Т., Жисмоний тарбия ва спорт фаолияти бўйича кадрлар тайёрлашда талабаларнинг касбий компетентлигини шакллантириш технологиялари // Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш истиқболлари / Республика анжумани материаллари тўплами. - Чирчиқ.: 2019; -Б. 754-757.

8. Wegner, P & Wegner, O & Days, D & Polotnyanko, K. (2020). Physical Culture and Sports as the Basis of Students' Healthy Activities. 10.2991/iceder-19.2020.96.

9. А. Дарябаева Н.Уразбаев - Организация физического воспитания студентов в высших учебных заведениях на основе использования гандбола - Экономика и социум №12 (115) – (<http://surl.li/rlwzy>)

10.Н.Уразбаев - Основы методики обучения технике гандбола - Экономика и социум №12 (115) (<http://surl.li/rlxbj>)

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**
Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**
Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**
Научно-методический журнал

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS**
Scientific-methodical journal

Jurnalda basılıp shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-20-54
e-mail: sportjurnal_uzdjtsunf@mail.ru

Basıwǵa ruxsat etildi: 04.04.2024. Formatı: 60x84 1/8. Kólemi: ____b/t.
Tirajı: 100. Bahası shártnama tiykarında.